

PEDAGOGIKADA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIMNING TALQIN QILINISHI

Tojimirzayeva Buzulayxo Maxammadjon qizi
Termiz Davlat Pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 20-03 guruh talabasi.

Anotatsiya. Ushbu maqolada integratsiya tushunchasi, boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limning talqini haqida so'z boradi. Integratsiyaning fanlararo aloqadorligi, uning maqsad va vazifalari yoritib beriladi. Ta'lim jarayonini qulaylashtirish ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, boshlang'ich ta'lim, maqsad, vazifalar, qulaylashtirish, dars samaradorligi, to'siqlar, muammo, integratsiyalashgan ta'lim, fanlararo aloqadorlik.

Hozirgi kunda ta'limga e'tibor eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Prezidentimiz Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev " Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz" deb ta'kidlaganlari bugun katta ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston ta'limini ham rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga o'tkazish bugunning eng muhim masalasidir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoi-iqtisodiy islohatlar ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarni rivojlantirishni taqazo etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etib, kelajagimizning taraqqiyoti va ta'lim poydevorini belgilab beradi. Bugungi kunda jahondagi mamlakatlarning 70 foizi ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv darslaridan foydalanib kelmoqda. Jumladan, Buyuk Britaniya ta'lim tizimida interaktiv fanlar joriy qilingan. Shu sababdan, yurtimizda ham boshlang'ich sinf tizimini integratsiyalashgan ta'lim tizimiga o'tkazish joriy qilindi. Dastlab integratsiya so'zining lug'aviy ma'nosini bilib olsak. "Integratsiya" so'zi lotincha "integratio" so'zdan olingan bo'lib, " yaxlit", "bir butun" degan ma'nolarni anglatadi. Integratsiya - fanlararo bilimlarni chuqurlashtirish va ularning mazmun mohiyatini asoslash, o'quvchilarda olamning yaxlitligini tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ochib beruvchi fandır. Boshlang'ich maktablarda o'qitish va tarbiyalash integratsiyasi muammolari nazariy va amaliy jihatdan hozirgi zamon nuqtai nazaridan juda muhim bo'lib, yangi ijtimoiy talablar asosida yanada dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi ulkan o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar maktab ta'limi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. O'quv jarayonida fanlar integratsiyasi, ya'ni fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo'yishi va ularning rivojlanishi qonunlariga munosabatini shakllantirish iborat. Integratsiya bu o'quv jarayonining nisbatan yangi tendentsiyasi (bu tushuncha rus pedagogikasiga 80 -yillarda kelgan va sub'ektlararo aloqalarning eng yuqori shaklini bildira boshlagan) va zamonaviy maktabda talab katta bo'lib bormoqda, u erda innovatsion pedagogik texnologiyalarni faol izlash amalga oshirilmoqda. . Shunday qilib , integratsiya bu yangi va yaxlit narsaning paydo bo'lishiga olib keladigan turli elementlarning o'zaro ta'siri jarayoni va natijasidir. Ta'lim muassasasidagi integratsiyani quyidagicha ko'rsatish mumkin: ichki va tashqi . Ichki integratsiya muassasaning o'zida ta'lim jarayonini tavsiflaydi. Tashqi integratsiya - institutning sotsiumlar, boshqa tuzilmalar bilan o'zaro ta'siri. Ichki yoki maktab ichidagi integratsiya quyidagilarni nazarda tutadi: ishlatilgan vositalarning ichki aloqalarini amalga oshirish (sub'ekt ichidagi aloqalar) pedagogik vositalar orasidagi aloqalarni amalga oshirish (sub'ektlararo aloqalar) ba'zi vositalarni boshqa vositalar tizimiga integratsiyalashuvi (integratsiyalashgan dars) integratsiyalashuv yangi pedagogik

vositalarning paydo bo'lishiga olib keladigan vositalar (har xil yoshdagi guruhlar, muammoli-tematik kun). Vertikal - Sinflar o'rtasida, yoshi bo'yicha farq qiladigan o'quv guruhlari. Gorizontalar - fanlararo (fanlararo) fanlararo integratsiya maktabning turli ilmiy fanlar o'qituvchilarining bilimlarni dunyoqarashi umumlashtirish asosida umumiy ta'lim muammolarini hal qilishda yagona yondashuvini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Hozirgi bosqichda o'qituvchining "o'z" intizomi haqida chuqur nazariy bilimga ega bo'lishi etarli emas. Integratsiyalashgan darslarni o'tkazish o'qituvchining kasbiy mahoratining o'sishiga yordam beradi, chunki bu undan o'quv jarayonining yangi texnologiyalari metodologiyasini o'zlashtirishni, o'qishga faol yondashuvni amalga oshirishni talab qiladi. Integratsiyaning dolzarbligi maktabga qo'yiladigan yangi ijtimoiy talablar bilan belgilanadi. Davlat o'quv dasturlarining umumiy qismi tomonidan e'lon qilingan asosiy g'oyalari:

1. Talabalarning yuklamasini kamaytirish, faol o'qitish usullaridan foydalanishga ko'maklashish.

2. Mavzu tsikllari bo'yicha integratsiya.

3. E'lon qilingan asosiy qadriyatlarini, o'zaro bog'liq mavzularning umumiy vakolatlarini, shuningdek boshqa talab va tamoyillarni hisobga olgan holda, o'quv dasturlari va o'rtasida integratsiya.

Yangi dasturlarning asosiy vazifasi maktab ta'limini fanlararo bo'lish, bugungi kunda maktab o'quvchilarining malakalarini rivojlantirish muammosini hal qilishda etakchi o'rinni egallab turgan ijodkorlik tasavvurini shakllantirishdan iborat. Integrativ ta'lim g'oyasi zamonaviy maktabning kontseptual g'oyalaridan biridir. Integratsiyalashgan dars - bu bitta tushuncha, mavzu yoki hodisani o'rganishda bir vaqtning o'zida bir nechta fanlarni o'qitishni birlashtiradigan maxsus dars turi. Bunday darsda har doim quyidagilar ajralib turadi: etakchi intizom, integrator vazifasini bajaruvchi va etakchi fan materialini chuqurlashtirish, kengaytirish, oydinlashtirishga yordamchi fanlar. Integratsiyalashgan darslar turli fanlarni to'liq birlashtirishi mumkin, bu esa hayot xavfsizligi asoslari yoki jahon san'ati madaniyati kabi yaxlit fanlarni keltirib chiqaradi yoki ular tarkib, metodlarning alohida komponentlarini o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, etakchi fanni o'qitish usullarini saqlab qolgan holda, fanlarning mazmunini birlashtirish mumkin. Bundan tashqari, faqat bitta fan mazmunini saqlab turganda, turli fanlar bo'yicha o'qitish usullarini birlashtirish mumkin. O'qituvchilar birlashtirilgan darsdan kamdan-kam hollarda va asosan quyidagi hollarda foydalanadilar: Agar bir xil materialning takrorlanishi o'quv dasturlari va darsliklarda topilsa; Mavzuni o'rganish uchun cheklangan vaqt va parallel intizomdan tayyor tarkibdan foydalanish istagi bilan; Ilmlararo va umumlashtirilgan toifalarni (harakat, vaqt, rivojlanish, kattalik va boshqalar), qonunlar, inson hayoti va faoliyatining turli jihatlarini qamrab oluvchi tamoyillarni o'rganishda; Turli fanlarda bir xil hodisalar, hodisalar, faktlarni tasvirlash va talqin qilishda qarama -qarshiliklar aniqlanganda; O'rganilayotgan predmet doirasidan tashqariga chiqadigan o'rganilayotgan hodisaning namoyon bo'lishining kengroq maydonini namoyish qilganda; Mavzuni o'qitishning muammoli, rivojlanayotgan metodikasini yaratishda. Albatta, integratsiyalashgan darslardan foydalanishni rag'batlantirishning boshqa holatlari ham bor. Integratsiyalashgan dars to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin, integratsiya olib borilayotgan boshqa fan o'qituvchisiga aylantirish kerak. Ikkala o'qituvchi ham o'z fanlarini birlashtirishga bo'lgan umumiy qiziqishni aniqlashlari kerak. Ikkala o'qituvchi ham alohida darslarni tayyorlash va o'tkazishdan ko'ra ko'proq ish va ko'p vaqt va kuch sarflashlari kerakligini bilishlari kerak. Integratsiyalashgan darsning to'siqlari - bu ikki o'qituvchining o'zaro ta'siri texnologiyasi, ularning harakatlarining ketma -ketligi va tartibi, materialni taqdim etishning mazmuni va usullari, har bir harakatning davomiyligi. Bu holda ularning o'zaro ta'siri turli yo'llar bilan qurilishi mumkin. Bu tenglik bo'lishi mumkin, ularning har biri teng ulushda qatnashishi mumkin; ulardan biri taqdimotchi, ikkinchisi yordamchi yoki maslahatchi vazifasini bajarishi mumkin; butun darsni bitta o'qituvchi boshqasining huzurida faol kuzatuvchi va mehmon sifatida o'tkazishi mumkin. Integratsiya nafaqat fanlar bo'yicha bilimlarning o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan, balki ta'limning texnologiyalari, usullari va

shakllarining integratsiyasi sifatida qaraladi. Pedagogik faoliyat - bu me'yor va ijod, fan va san'atning birlashishi. Shuning uchun mavjud bo'lgan ta'lim faoliyatining xilma-xil usullarini birlashtirish, to'g'ri birlashtirish muhimdir. Muvaffaqiyat bunga bog'liq bo'ladi va shuning uchun mashg'ulotlar natijasi. Integratsiyalashgan darsning to'siqlari - bu ikki o'qituvchining o'zaro ta'siri texnologiyasi, ularning harakatlarining ketma-ketligi va tartibi, materialni taqdim etishning mazmuni va usullari, har bir harakatning davomiyligi. Bu holda ularning o'zaro ta'siri turli yo'llar bilan qurilishi mumkin. Bu tenglik bo'lishi mumkin, ularning har biri teng ulushda qatnashishi mumkin; ulardan biri taqdimotchi, ikkinchisi yordamchi yoki maslahatchi vazifasini bajarishi mumkin; butun darsni bitta o'qituvchi boshqasining huzurida faol kuzatuvchi va mehmon sifatida o'tkazishi mumkin. Integratsiyalashgan darsning davomiyligi ham turlicha bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha bitta darsga birlashtirilgan ikkita yoki uchta dars soati ishlatiladi. Har qanday integratsiyalashgan dars bitta mavzuning tor doirasi, unga mos keladigan kontseptual va terminologik tizim va bilish usulidan tashqariga chiqish bilan bog'liq. Unda siz masalani yuzaki va rasmiy o'rganishni yengib o'tishingiz, ma'lumotni kengaytirishingiz, tadqiqotning aspektini o'zgartirishingiz, tushunishni chuqurlashtirishingiz, tushunchalar va qonunlarni aniqlashtirishingiz, materialni umumlashtirishingiz, o'quvchilar tajribasi va uni tushunish nazariyasini birlashtirishingiz, tizimlashtirishingiz mumkin. Integratsiyalashgan o'qitishning ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tib, xulosa qilishimiz mumkin: integratsiyadan tashqari, bizning bolalarimizga haqiqiy hayotga mos keladigan ta'lim olish imkonini beradigan boshqa texnologiyalar ham mavjud. O'qitishda integratsiyaning afzalligi - bu kam ma'lumotli mutaxassis emas, balki dunyoni yaxlit idrok etadigan, ijtimoiy va professional sohada faol harakat qila oladigan ijodiy shaxsni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Ta'lim tizimi odamga yanada yuqori talablarni qo'yadi va shunga muvofiq ta'lim sifatiga ham, o'qituvchining vazifasi ham darsni o'qitish sifatini, berilgan bilim sifatini oshirishga intilishdir. To'raligicha integratsiyalashgan ta'limga o'tib, biz kam vaqt sarflaymiz va sifatli, samarali natijaga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Mavlonova, N. Rahmonqulova. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiya va integratsiyasi". Toshkent. Voris nashriyot. 2013.
2. Л.Н.Алексеевна. Инновационные технологии как ресурс эксперимента. Учитель.- 2004. - N3.
3. R.A.Mavlonova. N.X.Raxmonkulova." Boshlang'ich ta'limdainnovatsiya". T., TDPU 2007.
4. <https://maxkorzhnn.ru/uz/integrirovannoe-obuchenie---eto-chto-takoe-formy>
5. www.ziyonet.uz
6. R.Norqobilova, M.To'rayeva Importance of talent in child development. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, VOLUME 3, ISSUE 7, July. 2022 57-61.
7. R.D.Norqobilova, P.Nazarova. "Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching". Web of Scientifical Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1908-1911.
8. R.D.Norqobilova. "Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students". International Journal of Development and Public Policy. [e-ISSN: 2792-3991| www.openaccessjournals.eu] Volume: 1 Issue: 7 181-183.
9. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva. "Eastern Scientists Views on Speech". Web of Scientifical Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1434-1437.
10. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva, M.Mamatmurodova. "The importance of people's oral creativity in the development of spech by primary school students". European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022 2660-5589. 84-86

11. R.D.Norqobilova, S.Ibrohimova, M.Mamatmurodova. "Pedagogical and Psychological Factors of using the heritage of asian thinkers in the formation of cological thinking in primary school science". European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022 2660-5589. 81-83

12. R.D.Norqobilova, S.K.Zoirova, B.M.Tajimirzayeva. "Nigh spiritual generation-third renaissance builders". Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. ISSN: 2249-7315 Vol.12, Issue 05, May 2022.

13. R.D.Norqobilova. "Pedagogical basis of interdisciplinary communication in the educational process". International Journal on orange technologies. www.journalsresearchparks.org/index.php/IJOT e-ISSN: 2615-140|p-ISSN:2615-7071 Volume: 02 Issue:10|OCT 2020. 108-111.